

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNYMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмуродова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБЎЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi ТИВВИЙОТГА ОИД ЕКВИВАЛЕНТ (МУҚОБИЛ) МАҚОЛЛАР ТАҲЛИЛИ.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи
Докторант Андижанского государственного
института иностранных языков
e-mail: ayupovaguloyim.96@gmail.com

ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746005>

АННОТАЦИЯ

Данная статья исследует схожие и отличительные черты двух стилистических фигур, основанных на алогизме: оксюморон и вербальная ирония. Также в статье будут анализироваться различные аспекты данных стилистических фигур, их функции, эффекты и воздействие на аудиторию. Статья основана на теоретическом обзоре современных исследований в области стилистики и лингвистики, а также на примерах из художественных текстов на русском и английском языках.

Ключевые слова: оксюморон, сопоставление, вербальная ирония, алогизм, противоречие, юмор.

Ayupova Guloyim Baxtiyorjon qizi
Andijan davlat chet tillari instituti doktoranti
e-mail: ayupovaguloyim.96@gmail.com

OKSYUMORON VA VERBAL IRONIYA O'RTASIDAGI MUNOSABAT MEZONLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola alogizmga asoslangan ikkita stilistik figuraning o'xshash va farqli xususiyatlarini o'rganadi: oksyumoron va ironiya. Shuningdek, maqolada ushbu stilistik figuralarning turli jihatlari, ularning vazifalari, ta'siri va tomoshabinlarga ta'siri tahlil qilinadi. Maqolada stilistika va tilshunoslik sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarning nazariy sharhi, shuningdek, rus va ingliz tillaridagi badiiy matnlardan misollar keltiriladi.

Kalit so'zlar: oksyumoron, qiyoslash, verbal ironiya, alogizm, ziddiyat, yumor.

Ayupova Guloyim Baxtiyorjon qizi
PhD student of Andijan State
Institute of Foreign Languages
e-mail: ayupovaguloyim.96@gmail.com

PARAMETERS OF THE CORRELATION BETWEEN OXYMORON AND VERBAL IRONY

ABSTRACT

This article explores the similar and distinctive features of two stylistic figures based on alogism: oxymoron and verbal irony. Various aspects of these stylistic figures, their functions, effects and impact on the audience are also analyzed in the article. The article is based on a theoretical review of modern research in the field of stylistics and linguistics, as well as examples from literary texts in Russian and English.

Key words: oxymoron, comparison, verbal irony, alogism, contradiction, humor.

ВВЕДЕНИЕ

Ирония и оксюморон являются плодами алогизма, что и подтолкнуло нас сравнить и сопоставить эти стилистические явления. Прежде чем коснуться дефиниции иронии, находим правильным отметить с каким именно видом мы собираемся проводить исследование. Изыскателями были предложены разные классификации иронии (словесная (вербальная), ситуативная и драматическая), однако самой релевантной для нашего объекта исследования является вербальная, которая считается стилистическим приёмом. Вербальная ирония — это когда, люди говорят противоположное тому, что они чувствуют на самом деле. По интерпретации Николукина, она также используется, чтобы передать разочарование говорящего путём насмешки над ситуацией [2, 316].

Согласно словарю-справочнику лингвистических терминов Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой: «Оксюморон - стилистическая фигура, состоящая в соединении двух понятий, противоречащих друг другу, логически исключаящих друг друга. Например: «звонкая тишина», «красноречивое молчание» [8,82].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для исследования стилистических явлений были задействованы различные источники, включая энциклопедии, художественную литературу, словари и различные материалы с зарубежных конференций. В статье будет применен ряд методов лингвистического анализа, включая описательный метод, контекстуальный анализ, сравнительный метод, метод концептуальной интеграции и культурологический анализ для изучения оксюморона и вербальной иронии. Целью использования этих методов является достижение полного понимания сложностей оксюморона и иронии и их смысла. Совмещая эти подходы, статья стремится представить многоаспектный и глубокий анализ стилистических фигур.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Алогизм используется и использовался издавна нашими предками для принятия негативных ощущений в более мягкой и юморной форме. Мы также можем сказать, что стилистические средства, основанные на алогизме, служат неким защитным механизмом для нашей психики. К примеру, в песне “Ironie” в исполнении Аланис Морисетт все неудачные ситуации, встречающиеся в жизни, передаются через юмор с помощью иронии и оксюморона:

Ирония:

Mr. Play It Safe was afraid to fly
He packed his suitcase and kissed his kids goodbye
He waited his whole damn life to take that flight
And as the plane crashed down, he thought
“Well, isn't this nice?”

Конечно же, разбиться в самолёте не может быть “nice”, однако ситуацию уже и не изменить. Так почему же, не насладиться последними минутами жизни и не посмеяться над иронией судьбы.

Оксюморон:

It's like rain on your wedding day
It's a free ride when you've already paid
It's the good advice that you just didn't take
And who would've thought, it figures

В этом примере также, бесплатная поездка не может быть заплаченной. Функция и иронии, и оксюморона схожа тут, то есть принятия жестокости мира через юмор, основанный на противоположных семантических единствах. Только в иронии он является скрытым и требует расшифровки от получателя, что требует наличие интеллекта. Как говорил Оскар Уайлд “Irony is wasted on the stupid”.

Как утверждается в научных литературах, «ирония представляет собой форму осмеяние, содержащее оценку того, что осмеивается; одна из форм отрицания. Отличительный признак иронии — двойной смысл, где истинным является не прямо высказанный, а противоположный ему подразумеваемый; чем больше противоречие между ними, тем сильнее ирония.» [2, 315-316], которая выражает противоречия в сознании и присуща эмоциональному тону. Ирония такое своеобразное явление, которое требует исследования и в поэтической и эстетической сфере. Этот стилистический приём может выступать как техника и как результат в качестве восприятия мира. [7, 114]. Её двухстороннее свойство, которое может рассматриваться как состояние души и выступать языковым средством, было упомянуто многими исследователями. Ирония -форма выражения мысли, противоположной буквальному смыслу. Также, Ирония может определяться также как реакция индивида, основанное на мышлении, на какое-нибудь определённое обстоятельство.

Своеобразный анализ требуется при изучении иронии в стилистике и эстетики, хотя могут быть некоторые общие параметры. Например, ирония может существовать без образа, и не претендует на то, чтобы раскрывать свойства явлений, однако может использовать тропы, например метафоры, антономазии, аллегории, аллюзии. В любом случае, ирония не создает новых значений языковых единиц [4, 25-30]. В иронических конструкциях каждая языковая единица, которые служат фокусом иронии, обозначает в основном контрастивную семантику, а не создаёт лингвистическую инновацию.

Этот литературный приём очень популярен и предпочтителен среди писателей и поэтов, конечно же, басни и стихи перевёртыши исключительно выделены в этом плане, так как ирония - литературный приём, который построен на платформе комизма.

«-Отколе, умная, бредешь ли, ты голова? - Лисица встретясь с ослом его спросила». (И. Крылов. Басни. С.193.)

Известно, что в баснях осёл изображается как животное неинтеллектуального происхождения, а лиса как хитрое и подлое животное. Называя осла умной головой, автор использует скрытую антонимию по отношению к денотату.

«Полицеймейстер был некоторым образом отец и благотворитель в городе. Он был среди граждан совершенно как родной в семье, а в лавки и в гостиный двор наведывался, как в собственную кладовую.» (Н. Гоголь. Мертвые души. С. 79.)

Тут красивыми словами описывается полицмейстер-взяточник.

Также можно привести пример вербальной иронии из современной английской литературы:

«May the odds be ever in your favor.» (Collins S. The hunger games. P. 21.)

В книге «Голодные игры» описывается 12 дистриктов, из которых выбираются два участника с помощью жеребьёвки и отправляются на состязание ценою в жизнь. Ирония в том, что победитель может быть только один и тот может вернуться только под присмотром и разрешением Капитолий. Следовательно, «шансы не в чьей стороне».

Для полного понимания иронии необходимо учитывать роль контекста и интонации, так как именно они могут содержать ключ к ироническому смыслу высказывания. Часто ирония может быть понята только в контексте ситуации, в которой она произнесена, и изменение этой ситуации может привести к потере иронического смысла. Однако адресат остается свободен в интерпретации иронического контекста, хотя могут быть и другие возможные интерпретации [1,20].

Анализ иронии в эстетике может проводится «идейно-эмоциональной оценкой». Она позволяет выявить субъективное отношение к миру [5, 5].

В иронии, говоря «да», мы явно кричим о своём «нет». Таким образом, ирония противопоставляет заявленный смысл и реальную суть, выразив широкий диапазон возможных значений [4, 25-30]. Очевидно, это свойство иронии и делает её схожим с оксюморонам, только в первом случае противопоставляющее заменяется и остаётся вне обзора адресата, не создавая препятствие коммуникативной функции. Однако, во втором случае контраст явный и также как ирония используется для субъективного отношения к происходящему:

1) Ирония и оксюморон основываются на игре противоречия и противоположности основываясь на эмоциональной деятельности и адресата и адресанта.

2) Ирония служит не только для выявления недостатков и разрушения реальности, но и для попытки воплощений желаний в реальность, которые могут быть принятыми или отвергнутыми (например, в романтической и нигилистической иронии). Главной функцией иронии мы считаем юмором.

3) Тенденция к доминированию определённого семантического спектра может быть наблюдаема в обоих стилистических явлениях.

4) Под оксюморонам может основываться иронический эффект, то есть ирония может служить реализацией одного из коммуникативно-риторических мотивов оксюморонных сочетаний.

Итак, рассмотрев схожие параметры иронии и оксюморона можем сказать, что симилярность иронии и оксюморон может быть замечен в какой-то степени в их функциях (хотя функции оксюморона относительно больше, чем у иронии) и смысловом аспекте.

Оксюморон, подобно иронии, является многоуровневым исторически изменяющимся явлением [3,164]. Он существует как принцип словоупотребления, словесный и художественный образ, а также как принцип организации поэтического текста.

Отличительные черты иронии лежат в ее изменчивости и подвижности, сочетании противоположных и противоречивых начал и неожиданной смене позиций с последовательной сменой точек зрения.

Также отличительной чертой иронии является равноправное уравнивание сопрягаемых понятий, без эксплуатации одного из них, что позволяет создавать принципиально иллюкутивный эффект на адресанта, не сводимый к смыслам взаимодействующих понятий, и не отрицаемый или затемняющий их.

Один из примеров выражения, которое формально противоречиво и содержит элемент иронии, может быть следующим: Этот магазин так забит, что буквально невозможно пройти! (из устной речи). На первый взгляд, это утверждение кажется простым и очевидным. Однако если взглянуть на это высказывание с точки зрения иронии, то можно заметить, что фраза "так забит, что невозможно пройти" используется как привлекательный рекламный заманчивый прием. Она может означать, что в магазине настолько много товаров, чтобы найти нужную вещь, придется потратить много времени и сил, а не буквально «невозможно пройти».

Таким образом, это выражение формально противоречиво и содержит элемент иронии, который может привести к смене смыслов.

Теперь рассмотрим пример иронии на английском языке: Great weather we are having (из устной речи). На первый взгляд, этот пример может показаться вполне нормативном предложением. Однако, с помощью интонации и отношения к происходящему, комплимент может превратиться в иронию. Допустим, человеку не нравится дождливая и серая погода и для юморного эффекта, он насмехается над происходящим имея ввиду совсем противоположное. Для того, чтобы логически истолковать сказанное, придётся заменить противоположными словами.

Оксюморон и ирония похожи в том, что они создают смысл, который отличается от существующего понятия, и пытаются соединить различные идеи [9,166]. Однако оксюморон не ориентирован на те же философии настроения, что и ирония. Оксюморон вызывает внезапный конфуз у адресанта, и контекст не дает предварительной точной информации о смысле. По словам Пигулевского, логика всегда присуща иронии, так как она работает в

категориях сознательного и активно эксплуатирует знакомые смыслы [5]. В отличие от оксюморона, ирония является двусмысленной и развивается между двумя противоборствующими полюсами, в которых один из них является победившим полюсом. Действительно, оксюморон очень многогранен в отличие от иронии: он создаёт сразу несколько интерпретаций одного семантического признака.

Схожей стороной иронии и оксюморона выступает наличие контрастного пространство путём игры. Хотя в данном случае самой отличительной чертой в их схожести является не сплочённость противоречия в иронии, в то время как оксюморон соединяет полярные слова в одно целое. [9,168]. Свойства выявленные нами даёт право утверждать, что юмор функционирующий с помощью игры слов противоречивых сочетаний присутствует в обоих средствах, делая их схожими.

Следующим шагом в различении между иронией и оксюморона является их подход к игровому моменту. Для иронии это своеобразный игровой момент, который используется как для прикрытия и защиты от натиска внешнего мира, так и для затемнения первоначального значения или интерпретации секретного смысла. В то время оксюморон старается использовать два противоположных явления как одно целое, основываясь на алогизме и не скрывая и не выдавая одно явление другим.

Оксюмороны показывают действительность, которую невозможно понять с помощью определенных категорий и систем координат. Момент создания оксюморона является моментом его уничтожения, поскольку сопряжение несовместимых понятий происходит только один раз и неповторимо. Они показывают явления, которые не могут сохранять свою тождественность, и которые существуют только в пространстве границы и перехода.

Ирония, хотя и уникальна по своей природе, может быть воспроизведена при определенных условиях, сохраняя свой иронический оттенок. Всегда присутствует эмоциональный компонент, который противоречит скрытому рациональному смыслу явления. Рациональный смысл может быть передан различными способами, пока он не будет понятен той точке зрения, ради которой была создана ироническая концепция. В отличие от иронии, оксюморонный смысл не может быть передан путем варьирования или замены слов. Даже если кажется, что он полностью воспроизведен, внутренний мир художественного произведения указывает на изначальную непротиворечивую сущность образа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из сказанного следует, что анализ соотношения иронии и оксюморона требует учета не только их формальных принципов организации, но и особенностей их функционирования. Важно учитывать природу и специфику противоположности и противоречия в явлении, роль эмоциональности, метод отображения реальности, цели и функциональную специфику игрового момента, направленного на юмористический эффект. Для полного понимания соотношения иронии и оксюморона необходимо учитывать их сходства и различия, а также роль каждого в формировании смысла. Между иронией и оксюморонам существует очень тонкая грань: они очень схожие в том, что оба построены на пространстве комизма, которая основывается на принципе контрастивного алогизма. Их самой различительной чертой является то, что оксюморон порождает лингвистическую инновацию, в то время как ирония не создаёт никакого нового значения языковых единиц, а функционирует на двух лагерях антонимии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Варзонин Ю.Н. Коммуникативные акты с установкой на иронию: дис...канд. филолог. наук:10.02.19 / Тверской гос. ун-т, 1994. – 148 с.
2. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.: Изд-во «Интелвак», 2001. – 1596 с.
3. Очерки истории языка русской поэзии XX века. Поэтический язык и идиостиль. – М.: Наука, 1988. – 300 с.

4. Петрова О.Г. Типы иронии в художественном тексте: концептуальная и контекстуальная ирония // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Филология. Журналистика. 2011.- С. 25-30.
5. Пигулевский В.О. Ирония и вымысел. Монография канд. филол. наук.- Ростов-на-Дону: Изд-во «Фолиант», 2002. URL: <http://www.urgi.info/urgiinfofiles/sites/pigulevsky-ironiya/index.htm> (дата обращения: 11.12.2023)
6. Пигулевский В.О., Символ и ирония / В.О. Пигулевский, Л.А. Мирская. – Кишинев: Штиинца, 1990. – 165 с.
7. Походня С.И. Языковые средства и виды реализации иронии / С.И. Походня. – К.: Наукова думка, 1989. – 128 с.
8. Розенталь Д.Э. Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. – М.: Просвещение, 1985.- 399 с.
9. Филиппова М.М. Ирония и сарказм как неотъемлемая часть английской культуры и их когнитивная важность в преподавании английского языка и практике межкультурного общения// Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. М.: Диалог МГУ, 1999. - Вып. 10.-С. 132-144.
10. Шестакова Э.Г. Оксюморон как категория поэтики. Монография канд. филол. наук. - Донецк, 2009. – 209 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000